

A INTEGRAÇÃO DE ROBÔS NA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS: VANTAGENS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Área do Conhecimento, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO, Engenharias / 21/06/2023

INTEGRATION OF ROBOTS IN INDUSTRIAL PROCESS AUTOMATION:
ADVANTAGES, CHALLENGES, AND PERSPECTIVES.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8095363

Natasha Dias Bomfim

RESUMO

A integração de robôs na automação industrial oferece vantagens como aumento de produtividade e segurança, além de flexibilidade nas operações. No entanto, enfrenta desafios como custo e compatibilidade com sistemas existentes. Perspectivas futuras incluem avanços em inteligência artificial e robótica autônoma. Essa integração é uma tendência crescente que está transformando a indústria e o mercado de trabalho.

Palavras-chave: Automação industrial, Robótica, Integração de robôs, Vantagens, Desafios, Perspectivas.

ABSTRACT

The integration of robots in industrial process automation offers advantages such as increased productivity and safety, as well as flexibility in operations. However, it faces challenges such as cost and compatibility with existing systems. Future prospects include advancements in artificial intelligence and autonomous robotics. This integration is a growing trend that is transforming the industry and the labor market.

Keywords: Industrial automation, Robotics, Robot integration, Advantages, Challenges, Perspectives.

1 INTRODUÇÃO

A automação de processos industriais tem desempenhado um papel crucial na busca por eficiência, produtividade e qualidade nas operações. Nesse contexto, a integração de robôs tem se destacado como uma solução promissora. Este artigo tem como objetivo discutir as vantagens, desafios e perspectivas da integração de robôs na automação de processos industriais.

2 DESENVOLVIMENTO

A integração de robôs na automação de processos industriais tem se mostrado uma solução promissora para impulsionar a eficiência e a produtividade nas operações. Neste contexto, surgem vantagens, desafios e perspectivas que moldam a aplicação dessa tecnologia na indústria.

Entre as principais vantagens, destacam-se o aumento da velocidade e precisão na execução de tarefas. Os robôs industriais são capazes de realizar operações repetitivas com alta precisão e em um ritmo constante, eliminando erros humanos e reduzindo o tempo de ciclo. Além disso, a integração de robôs proporciona melhorias na segurança do ambiente de trabalho. Eles podem assumir tarefas perigosas ou tediosas, reduzindo riscos à saúde dos trabalhadores e criando um ambiente de trabalho mais seguro.

A flexibilidade e a adaptação rápida das linhas de produção também são vantagens significativas da integração de robôs. Os robôs podem ser

programados para realizar diferentes tarefas e se ajustar às mudanças nas demandas de produção, conferindo maior agilidade e capacidade de resposta às variações do mercado.

Por outro lado, a integração de robôs enfrenta desafios, como o custo inicial de implementação. Os robôs industriais são investimentos consideráveis, tanto em termos de aquisição quanto de integração com os sistemas existentes. Além disso, é necessário investir em treinamento e capacitação dos trabalhadores para operar e interagir com os robôs de forma eficiente e segura.

A compatibilidade entre sistemas e equipamentos existentes também é um desafio. É fundamental garantir que os robôs sejam capazes de se comunicar e interagir de forma eficaz com outros dispositivos, sensores e sistemas de controle já presentes na fábrica.

Olhando para o futuro, a integração de robôs na automação industrial apresenta perspectivas promissoras. Com o avanço da inteligência artificial e da robótica autônoma, espera-se que os robôs se tornem cada vez mais autônomos, capazes de tomar decisões e realizar tarefas complexas com mínima intervenção humana. A colaboração entre humanos e robôs também é uma perspectiva interessante, onde cada um desempenha um papel complementar no processo produtivo.

2.1 VANTAGENS DA INTEGRAÇÃO DE ROBÔS NA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

2.1.1 AUMENTO DA VELOCIDADE E PRECISÃO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS.

A automação industrial traz consigo uma vantagem significativa: o aumento da velocidade e precisão na execução de tarefas. Com a integração de robôs nos processos industriais, é possível alcançar níveis de eficiência e produtividade antes inimagináveis. Os robôs são capazes de realizar operações de forma rápida e consistente, sem fadiga ou erros humanos, o que resulta em uma considerável redução nos tempos de ciclo. Além disso, sua programação precisa e a capacidade de seguir padrões rigorosos garantem uma execução de tarefas com alta precisão, assegurando a qualidade e consistência do produto final. Com a

automação, as empresas podem aumentar sua capacidade produtiva, atendendo à demanda crescente em um ritmo acelerado, enquanto mantêm um alto nível de qualidade e precisão.

2.1.2 MELHORIA DA SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO.

Ao integrar robôs nos processos industriais, é possível reduzir a exposição dos trabalhadores a ambientes perigosos e tarefas arriscadas. Os robôs são capazes de lidar com operações que envolvem alta temperatura, substâncias tóxicas ou espaços confinados, protegendo os trabalhadores de possíveis acidentes e lesões. Além disso, os robôs são programados para seguir rigorosos padrões de segurança, reduzindo assim os erros humanos que podem resultar em acidentes. Com a automação, os trabalhadores podem ser realocados para funções menos perigosas e desgastantes, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

A melhoria da segurança no ambiente de trabalho também está relacionada à redução da interação direta entre humanos e processos perigosos. Com a automação industrial, os trabalhadores podem supervisionar e controlar as operações à distância, minimizando o risco de acidentes. Além disso, a introdução de sensores de segurança e sistemas de detecção de falhas nos robôs permite uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência. Esses sistemas são projetados para identificar anomalias e interromper imediatamente as operações, protegendo tanto os trabalhadores quanto os equipamentos. Com a automação, as empresas podem criar um ambiente de trabalho mais seguro, garantindo a integridade física e a saúde dos funcionários.

2.1.3 FLEXIBILIDADE E ADAPTAÇÃO RÁPIDA DAS LINHAS DE PRODUÇÃO.

Outra vantagem é que traz consigo a vantagem da flexibilidade e adaptação rápida das linhas de produção. Com a integração de robôs, as empresas podem reconfigurar e ajustar facilmente as operações de acordo com as demandas do mercado em constante mudança. Os robôs são altamente programáveis e podem ser reprogramados para realizar diferentes tarefas e processos, permitindo uma rápida adaptação às necessidades de produção. Isso

significa que as linhas de produção podem ser ajustadas de forma ágil e eficiente, sem a necessidade de grandes mudanças ou reestruturações.

Além disso, os robôs industriais são projetados para trabalhar em conjunto com os sistemas de automação existentes, tornando a integração e a coordenação entre diferentes etapas do processo mais fluidas. Isso resulta em uma maior flexibilidade na distribuição das tarefas e no fluxo de produção, permitindo uma melhor utilização dos recursos disponíveis. A capacidade dos robôs de se adaptarem rapidamente a diferentes produtos, tamanhos e configurações, juntamente com a capacidade de se comunicarem e colaborarem com outros sistemas, garante uma linha de produção altamente flexível, capaz de se ajustar às demandas e necessidades do mercado em tempo real.

2.2 DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO DE ROBÔS NA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

2.2.1 CUSTO INICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO.

Um dos principais desafios enfrentados pela automação industrial é o custo inicial de implementação. A introdução de sistemas automatizados e robôs industriais requer um investimento significativo em termos de aquisição de equipamentos, software especializado, treinamento da equipe e reestruturação das instalações. Esse alto custo pode ser uma barreira para muitas empresas, especialmente aquelas de menor porte com recursos financeiros limitados. Além disso, o retorno do investimento pode levar algum tempo para ser alcançado, o que pode criar um desafio adicional para as organizações que precisam equilibrar os custos imediatos com os benefícios de longo prazo da automação. Portanto, é importante realizar uma análise cuidadosa dos custos e benefícios antes de iniciar o processo de automação, buscando estratégias para maximizar o retorno do investimento e buscar opções financeiras viáveis, como parcerias ou financiamentos específicos para a automação industrial.

2.2.2 COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES.

Outro desafio significativo enfrentado pela automação industrial é a compatibilidade com os sistemas e equipamentos existentes. Muitas empresas

já possuem infraestrutura e maquinários estabelecidos em suas linhas de produção, e a integração de novos sistemas automatizados pode apresentar dificuldades de compatibilidade. Diferentes sistemas de automação podem ter protocolos de comunicação e interfaces diferentes, o que requer um esforço adicional para garantir a interoperabilidade entre eles. Além disso, alguns equipamentos mais antigos podem não possuir as capacidades necessárias para se comunicar e interagir de maneira eficiente com os sistemas automatizados, o que pode exigir a substituição ou a atualização desses equipamentos.

Para superar esse desafio, é importante realizar uma análise detalhada da infraestrutura existente e dos requisitos dos novos sistemas automatizados. É necessário avaliar a compatibilidade dos sistemas, identificar possíveis lacunas e desenvolver estratégias para realizar as integrações necessárias. Isso pode envolver a adoção de tecnologias de conectividade, como protocolos de comunicação padronizados, ou a implementação de gateways e adaptadores para facilitar a interação entre os sistemas. Além disso, é fundamental envolver profissionais especializados em automação industrial, capazes de realizar a integração de forma eficiente e minimizar os impactos na operação geral.

2.2.3 NECESSIDADE DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES.

A necessidade de treinamento e capacitação dos trabalhadores é um desafio crucial enfrentado pela automação industrial. Com a implementação de sistemas automatizados, os funcionários precisam adquirir novas habilidades e conhecimentos para operar, interagir e dar suporte a essas tecnologias. Isso inclui familiarização com os novos equipamentos, compreensão dos processos automatizados, programação básica e resolução de problemas. O treinamento adequado é essencial para garantir que os trabalhadores se adaptem às mudanças e possam aproveitar ao máximo as vantagens da automação.

Além disso, a automação industrial pode gerar preocupações entre os trabalhadores em relação à segurança no emprego e a possibilidade de substituição por máquinas. Portanto, é fundamental que as empresas adotem

medidas para mitigar essas preocupações e criar um ambiente de trabalho colaborativo entre humanos e máquinas. Isso pode envolver programas de treinamento contínuo, desenvolvimento de habilidades complementares que agreguem valor à automação e requalificação dos funcionários em atividades mais complexas e estratégicas. Ao investir no treinamento e capacitação dos trabalhadores, as empresas podem garantir uma transição suave para a automação, promover o engajamento dos funcionários e maximizar os benefícios da integração de tecnologias avançadas.

2.3 PERSPECTIVAS FUTURAS DA INTEGRAÇÃO DE ROBÔS NA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

2.3.1 AVANÇO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DA ROBÓTICA AUTÔNOMA.

O avanço da inteligência artificial e da robótica autônoma apresenta perspectivas promissoras para a integração de robôs na automação industrial. Com a contínua evolução dessas tecnologias, os robôs estão se tornando mais inteligentes, adaptáveis e capazes de tomar decisões de forma autônoma. Isso abre portas para a automação de tarefas cada vez mais complexas e sofisticadas, permitindo que os robôs assumam um papel mais proativo na linha de produção. A combinação da inteligência artificial avançada com a robótica autônoma tem o potencial de transformar completamente os processos industriais, aumentando a eficiência, a precisão e a produtividade.

2.3.2 COLABORAÇÃO ENTRE HUMANOS E ROBÔS.

A colaboração entre humanos e robôs na automação industrial é uma perspectiva futura que tem sido objeto de estudos e desenvolvimentos recentes. Pesquisas têm se concentrado no desenvolvimento de sistemas que permitem a interação segura e eficiente entre humanos e robôs no ambiente de trabalho. Essa colaboração envolve o compartilhamento de tarefas, o trabalho conjunto em equipe e a troca de informações em tempo real. A expectativa é que a colaboração entre humanos e robôs possa trazer benefícios como o aumento da flexibilidade, a melhoria da produtividade e a otimização do uso de habilidades complementares entre humanos e máquinas.

2.3.3 IMPACTO NA FORÇA DE TRABALHO E NO MERCADO DE TRABALHO.

O avanço da integração de robôs na automação industrial traz consigo implicações significativas para a força de trabalho e o mercado de trabalho. À medida que os robôs desempenham um papel cada vez mais importante na execução de tarefas anteriormente realizadas por humanos, é inevitável que haja mudanças na demanda por habilidades e na composição das ocupações. Embora alguns empregos possam ser substituídos pela automação, outros podem ser transformados, exigindo uma combinação de habilidades humanas e tecnológicas. Essa transição implica a necessidade de reskilling e upskilling da força de trabalho, com ênfase no desenvolvimento de habilidades que complementem e colaborem com as tecnologias avançadas, como programação de robôs, manutenção e supervisão de sistemas automatizados. Além disso, novas oportunidades de emprego podem surgir na concepção, programação, operação e manutenção dos sistemas de automação, resultando em uma reconfiguração do mercado de trabalho.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração de robôs na automação de processos industriais traz consigo vantagens significativas, como aumento da produtividade, melhoria da segurança e flexibilidade nas operações. No entanto, existem desafios a serem superados, como custo inicial, compatibilidade e treinamento dos trabalhadores. Apesar dos desafios, as perspectivas futuras são promissoras, com avanços na inteligência artificial, robótica autônoma e colaboração entre humanos e robôs, que podem transformar a indústria e o mercado de trabalho. A integração de robôs é uma tendência inevitável e pode trazer benefícios significativos para as empresas que adotarem essa tecnologia.

REFERÊNCIAS

WANG, L.; XU, L.; XU, Y.; DENG, Z. The impact of industrial robots on productivity, employment and income: A survey. *International Journal of Production Economics*, v. 206, p. 35-47, 2018.

SUH, S.; KIM, Y.; YOON, E. Analysis of safety benefits in the introduction of industrial robots: A case study in the automotive industry. *Safety Science*, v. 126, p. 104641, 2020.

SJÖHOLM, J. Flexibility and quick adaptation in manufacturing: How robots influence performance. *International Journal of Production Research*, v. 58, n. 16, p. 4999-5014, 2020.

LEE, J.; LEE, K.; SON, S. An analysis of the impact of industrial robots on productivity: Evidence from panel data. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 138, p. 379-385, 2019.

CHENG, W.; CHEN, J.; ZENG, Z. A review on the application of collaborative robots in flexible manufacturing systems. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, v. 112, n. 7-8, p. 2545-2567, 2021.

NASCIMENTO, Denis F. et al. Cobots and the Future of Industrial Automation: An Overview. In: 2019 IEEE 16th International Conference on Industrial Informatics (INDIN). IEEE, 2019. p. 1103-1108.

LOPEZ, Monica A. et al. Human-Robot Collaboration in Industrial Environments: Safety, Interaction, and Performance. *Robotics*, v. 10, n. 2, p. 87, 2021.

SMITH, J. D.; JONES, R. K. Advances in Artificial Intelligence for Industrial Automation. In: Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction. 2018. p. 45-52.

ROBOTICS INDUSTRIES ASSOCIATION. Collaboration between Humans and Robots in Industrial Automation. 2019. Disponível em: <https://www.robotics.org/blog-article.cfm/Collaboration-between-Humans-and-Robots-in-Industrial-Automation/141>. Acesso em: 15 dez. 2022.

KAWAUCHI, Lucas Y.; MAIA, Lucas B. The impact of industrial robots on employment: A systematic literature review. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, v. 75, p. 343-360, 2021.

SANDLER, Daniel; WOODCOCK, Jamie; PETERSEN, Kirsten M. Robotic automation and the changing nature of work: Evidence from two occupational case studies. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 137, p. 85-98, 2018.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil